

Prof. Dr. H. A. Hutte en Drs. T. G. van der Woerd

HET BEDRIJFSSPEL ALS LEERSITUATIE
Didactiek en analyse van een cyclus bedrijfs-
spelen. Assen 1965.

door Drs. Th. P. van Hoorn

Dit boek is het resultaat van een interdisciplinaire samenwerking tussen een viertal instanties: de afdeling sociale psychologie van het Psychologisch Instituut Heymans van de Rijks Universiteit Groningen, de Maatschap van Organisatie Adviseurs te Rotterdam, het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie te Nijmegen en het Economisch Instituut van de R.K. Hogeschool te Tilburg. De studie geeft een uitvoerige beschrijving van een bedrijfsspel dat betrekking heeft op de verzekeringsbranche, alsmede van een researchproject over besluitvormingsprocessen in de aan dit spel deelnemende teams.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel I (Hoofdstukken I t/m IV) omvat enige beschouwingen over de didactiek, geeft vervolgens de regels van het gebruikte spel, de uitgangssituatie en de formulieren weer en beschrijft dan de gang van zaken tijdens het spelen en de terugrapportering door de centrale aan de deelnemers. Deel II (Hoofdstukken V t/m VIII) behandelt het onderzoeksproject naar de besluitvorming, waarop wij hieronder nog terugkomen. Deel III (Hoofdstukken IX en X) geeft een uiteenzetting ten aanzien van de administratieve opzet van dit spel, de formulierenloop en de berekening van de spelsresultaten door de centrale. Als een soort aanhangsel volgen tenslotte nog de financiële resultaten alsmede de karakterisering van de teams gedurende een 3-tal cursussen tijdens welke het onderzoek plaats vond. Het gehele boek is derhalve in hoge mate beschrijvend en analyserend ten aanzien van één bepaald type bedrijfsspel en houdt zich met de algemene leersituatie minder bezig dan de titel suggereert.

De waarde van deze publicatie acht ik vooral daarin gelegen, dat hier de betekenis en de mogelijkheden in het licht gesteld worden die het bedrijfsspel als terrein van onderzoek in de sociale wetenschappen bezit. Deze mogelijkheden zijn groot en tot nu toe is het bedrijfsspel hiertoe in West-Europa vrijwel niet benut. De beschrijving van het bedrijfsspel en van het verrichte onderzoek zijn goed verzorgd en zeer gedetailleerd. Men kan er

alle ins en outs uit halen maar juist daardoor krijgt men wel eens het gevoel van de bekende bomen en het bos. Niettemin kunnen geïnteresseerden in bedrijfsspelen er veel gegevens aan ontlenuen. De auteurs verdienen daarom zeker hulde dat ze zonder enige terughoudendheid het door hen ontwikkelde bedrijfsspel met het model hebben gepubliceerd.

Veel minder sterk acht ik het boek op het terrein van de didactiek. De leersituatie wordt uitsluitend geanalyseerd in de gehanteerde opzet van 3 dagen. Hoe moet men het echter aanpakken als men minder of meer tijd ter beschikking heeft? Verder is men in opleidingskringen - mede dank zij het stimulerende werk van het I.U.C.¹⁾, dat overigens niet genoemd wordt - toch wel algemeen overtuigd van de noodzaak van een geïntegreerde hantering van het bedrijfsspel in een leergang. Maar juist aan deze problematiek, die zo bijzonder moeilijk is, gaat het boek geheel voorbij. Het blijft nu bij een aantal - overigens interessante - beschouwingen over een geïsoleerde hantering. Ik meen voorts dat vooral waar het de bedrijfsspelen en de didactiek betreft, wel zeer spaarzaam gebruik werd gemaakt van de bestaande literatuur. De lijst achterin het boek is verre van representatief.

Het reeds genoemde onderzoeksproject vond plaats in 1963, tijdens een 3-tal spelcycli waaraan telkens 4 teams, elk bestaande uit 4 personen deelnamen. Ieder team werd daarbij geobserveerd door speciaal getrainde observatoren.

Via een kritisch literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van de inzichten over besluitvorming en communicatie in groepen (o.a. van Lewin, Bavelas, Leavitt, Guetzkow, Simon en Mulder) waren de schrijvers, vooral voortbouwend op Mulder, tot de opstelling van een 4-tal hypothesen gekomen. Deze werden getoetst door de discussiebijdragen van elk der deelnemers, ingedeeld in een aantal observatiecategorieën, te turven en vervolgens aan elkaar te relateren. De belangrijkste hypothese veronderstelde een relatie tussen beslissingscentraliteit en teamprestatie, anders gezegd: in een team waarin één deelnemer als centrale beslissingsleider optreedt zal de economische teamprestatie gemeten in gulden hoger zijn dan wanneer dat niet het geval is.

Dit terrein is nog slechts weinig onderzocht. Dat de hypothesen niet werden bevestigd mag

¹⁾ International University Contact for Management Education te Rotterdam.

men de auteurs niet verwijten. De resultaten waren duidelijk richtinggevend voor verder onderzoek. Jammer is het wel dat een qua opzet vergelijkbaar onderzoek, verricht in samenwerking tussen de sociale en de economische faculteit aan de Universiteit van Amsterdam en dat op enkele gebieden tot tamelijk gelijklopende uitkomsten voerde, nergens vermeld wordt (Mens en Onderneming, jan. '64).

Wat de opzet van het onderzoek betreft vraag ik mij of de door Mulder geformuleerde groepstaken wel vergelijkbaar waren met de taken van de hier geobserveerde teams. Bij Mulder immers was de groepsprestatie uitsluitend afhankelijk van de beslissingen van de groep zelf, terwijl in dit project de groepsprestatie - c.q. het winstbedrag - behalve van de eigen beslissingen tevens van die van de concurrenten afhing. Een team met hoge beslissingentraliteit kan zo als gevolg van sterke en effectieve concurrentie toch maar tot een relatief bescheiden resultaat komen en omgekeerd. Bij herhaling van het onderzoek is het zeker noodzakelijk tijdens het scoren van de discussie-bijdragen een onderscheid naar functie en naar beslissingsgebied (productie, verkoop, financiën etc.) te maken. Verder onderzoek zal tevens in een gecorrigeerde vorm verricht moeten worden tijdens het spelen van gecompliceerdere spelmodellen.

Men mag de auteurs dankbaar zijn voor het feit dat zij met deze publicatie belangstelling voor een aantal aspecten van het beslissingspel hebben willen wekken en voor het vele werk dat zij hier toe verricht hebben. Ik wil mij ten slotte gaarne aansluiten bij hun opmerking dat hier met behulp van een interdisciplinaire aanpak zowel op didactisch als op researchgebied nog veel bereikt kan worden.

J. Reugebrink

ENKELE BESCHOUWINGEN OVER DE NEUTRALITEIT VAN DE OMZETBELASTING

uitgave: *Æ. E. Kluwer*, 28 blz., prijs f 2,50

door Drs. W. v. d. Vlerk

Onder bovenstaande titel hield J. Reugebrink op 19 oktober 1965 zijn openbare les bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon lector in de kostprijsverhogende belastingen aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Het vraagstuk van de neutraliteit is vooral weer in de actualiteit gekomen door de voor-

stellen van de EEG-Commissie omtrent de harmonisatie van de omzetbelastingstelsels in de landen van de EEG. De EEG-Commissie doelde daarbij vooral op de interne en externe concurrentientraliteit.

Reeds in het begin van zijn betoog benadrukte Reugebrink dat de term neutraliteit door de meerdere aspecten ervan een bij uitstek relatieve aangelegenheid is en dat neutraliteit daarom nimmer geheel te bereiken is, omdat een verwezenlijking met betrekking tot één aspect zeer wel een verstoring ervan kan betekenen ten opzichte van een ander aspect. Dit vergt een afweging van de factoren die hierbij een rol kunnen spelen.

Hoewel Reugebrink het vraagstuk van de neutraliteit allereerst wil benaderen vanuit de juridische gezichtshoek, stelt hij m.i. volkomen terecht dat onvermijdelijk ook aan de economische aspecten aandacht zal moeten worden geschonken.

Uitgaande van het rechtskarakter van de omzetbelasting als een algemene verbruiksbelasting betoogt Reugebrink dat uit rechtvaardigheidsoverwegingen minstens de druk van de omzetbelasting per belastingsubject meetbaar moet zijn. Zonder meetbaarheid is een streven naar neutraliteit immers niet te verwezenlijken. Een rechtvaardige verdeling van de druk - zo stelt Reugebrink - zou dan het meest efficiënt kunnen plaats vinden binnen een belasting op de bestedingen welke direct bij de consumenten wordt geheven. Indien hier met efficiënt het taalkundige synoniem effectief bedoeld wordt kan ik het daarmee wel eens zijn.

In de bedrijfseconomische terminologie heeft echter het woord efficiënt ook de betekenis van zo economisch mogelijk, hetgeen een oordeel inhoudt omtrent de verhouding tussen de opbrengst enerzijds en de kosten voor de belastingplichtigen en de belastingadministratie anderzijds, waarbij ook de controleerbaarheid uiteraard een rol speelt. Hoewel het feit dat in verreweg de meeste landen de heffing van de algemene verbruiksbelasting plaats vindt bij de ondernemers en niet bij de consumenten, voor Reugebrink aanleiding was niet verder in te gaan op de bestedingsbelasting, zou ik hierbij nog willen opmerken dat juist dit feit mogelijk een gevolg zou kunnen zijn van grote twijfel aan de „efficiency” van een dergelijke bestedingsbelasting. Reugebrink beperkt zich, gezien de praktijk, dus verder tot een verbruiksbelasting geheven bij de ondernemers, waarbij voor de realisatie van het rechtskarakter, niet alleen de hoogte van de belasting (uitgedrukt in de

kleinhandelsprijs) meetbaar moet zijn, maar deze druk zal bovendien gelijk moeten zijn aan een vooraf voor die goederen vastgesteld percentage. In deze laatste voorwaarde ligt impliciet opgesloten de mogelijkheid van tariefdifferentiatie voor verschillende categorieën van goederen. Aan het op zich belangrijke vraagstuk of en in hoeverre het hierbij daadwerkelijk mogelijk is deze, bij de ondernemers geheven verbruiksbelasting, af te wettelen, gaat Reugebrink voorbij, omdat dit hem te ver van zijn onderwerp zou afvoeren.

In een cumulatief cascadesstelsel, zo merkt Reugebrink op, kan noch uit juridisch noch uit concurrentie oogpunt de neutraliteit gewaarborgd worden. In een dergelijk stelsel is immers niet vooraf te zeggen wat de druk zal zijn op een bepaald goed. Deze druk is ook niet exact te berekenen, omdat deze afhankelijk is van het aantal schakels in de produktieketen die het goed moet doorlopen. Het gelijke wordt niet gelijk getroffen. Bij een laag of zeer laag heffingspercentage kan de verstoring echter zo gering zijn, dat deze te verwaarlozen is en in het niet zinkt bij de voordelen die een dergelijk stelsel heeft uit het oogpunt van de administratieve verwerking voor de belastingplichtigen en de belastingadministratie, waarbij ook aan de controleerbaarheid te denken is.

Hoewel - vooral ook door de bijzondere bepalingen ter bereiking van een zekere mate van concurrentieneutraliteit tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde bedrijven - het Nederlandse cumulatieve cascadesstelsel beter werkt dan welk ander cumulatief stelsel ook, is het niet concurrentieneutraal en heeft het, de huidige heffingspercentages in aanmerking genomen, de tolerantiegrenzen wel bereikt of hier en daar zelfs overschreden.

Economisch beschouwd werkt een cumulatief cascadesstelsel als het Nederlandse bovendien niet neutraal, omdat het een optimale aanwending van de produktiemiddelen in de weg staat, met name de specialisatie wordt er door belemmerd. Een uniforme procentuele belasting van alle goederen werkt echter economisch gezien evenmin neutraal, doordat de elasticiteit van de vraag naar de verschillende goederen verschilt, zodat bij het opleggen van een dergelijke belasting de omzet van goederen met een elastische vraag sterker zou afnemen, dan de afzet van goederen met een minder elastische vraag. In deze opvatting is slechts sprake van neutraliteit wanneer het heffingspercentage voor een bepaald goed zou worden aangepast aan de vraagcurve van dat goed, wat voor Reugebrink terecht voldoende

is om een dergelijk stelsel als praktisch onmogelijk af te wijzen. Bovendien acht hij het ook theoretisch onjuist daar het in strijd is met het karakter van een algemene verbruiksbelasting, omdat de hoogte van de belasting geen enkel verband zou houden met de aard van de bestedingen, terwijl ook de optimale aanwending der produktiemiddelen zou worden verstoord. Een zeer essentieel bezwaar tegen een cumulatief cascadesstelsel is wel dat het de geïntegreerde ondernemingen bevoordeelt. Bovendien worden de kapitaalintensieve bedrijven ten opzichte van de loonintensieve benadeeld door de omzetbelasting welke drukt op de aankoop van bedrijfsmiddelen. Reugebrink besteedt in zijn beschouwingen tevens aandacht aan de tariefdifferentiaties in de omzetbelasting. Vooral bij verschillen in bestedingsgewoonten kan dan een zeer ongelijke druk ontstaan bij gelijke draagkracht, nl. door onvoldoende kennis van de marktsituatie.

Hij stelt daarom de eis dat de kleinhandelsprijzen van soortgelijke goederen gelijk belast dienen te worden.

In aansluiting op zijn conclusie dat een algemene verbruiksbelasting, geheven bij de ondernemers, slechts een beperkte mogelijkheid biedt om een heffing naar draagkracht te verzekeren, geeft Reugebrink als zijn mening dat - gezien de beperkte betekenis van een tariefdifferentiatie uit het oogpunt van een neutrale heffing - de meest ideale situatie zou ontstaan indien alle goederen met uitzondering van de meest noodzakelijke levensbehoeften, met hetzelfde percentage zouden worden getroffen.

Voor de binnenlandse markt ziet Reugebrink dan ook slechts twee mogelijkheden voor een neutraal werkende omzetbelasting, nl. een éénmalige heffing over de kleinhandelsprijzen, welke is te realiseren door een single pointbelasting in de kleinhandelsschakel of door een belasting over de toegevoegde waarde waarin ook de kleinhandelsschakel is begrepen.

De eenmalige heffing in de kleinhandelsschakel komt naar zijn oordeel het meest in aanmerking bij een laag heffingspercentage, terwijl hij bij hogere percentages de voorkeur geeft, en m.i. terecht, aan een belasting over de toegevoegde waarde (btw), waarin ook de kleinhandelsschakel is begrepen. Het moet naar mijn mening namelijk, niettegenstaande de complicaties die dit op zich zou meebrengen, sterk worden betwijfeld of een btw zonder dat de kleinhandelsschakel daarin wordt betrokken, wel uitvoerbaar is door de vele en moeilijke problemen op het gebied van admi-

nistratie, toerekening en controle die daarmee zouden worden opgeroepen. Het zou te ver voeren hier thans nader op in te gaan. In een btw tot en met de kleinhandel is een optimale neutraliteit te bereiken, omdat neutraliteit ten opzichte van de kleinhandelsprijzen tevens concurrentieneutraliteit meebrengt.

Ook aan de internationale aspecten van de neutraliteit wordt in het betoog van Reugebrink ruime aandacht besteed. Deze externe neutraliteit kan worden bereikt door bij export het betreffende goed geheel te bevrijden van de er nog op drukkende omzetbelasting en er dan bij invoer een heffing op te leggen, die gelijk is aan de omzetbelasting welke drukt op gelijke in het binnenland vervaardigde goederen. Een dergelijke externe neutraliteit betekent een maximale realisatie van het rechtskarakter van de omzetbelasting.

Het is duidelijk dat dit bij een cumulatief cascadestelsel onbereikbaar is, omdat de omzetbelastingdruk op een goed in geen enkele schakel van het productieproces exact te berekenen is. Waar er naast de omzetbelasting nog vele andere factoren van invloed zijn op de (internationale) concurrentieverhoudingen, is dit toch weer een zaak van betrekkelijkheid. Bij lage heffingspercentages kan de neutraliteitsverstoring door een meer globale berekening van de teruggaaf bij uitvoer en compensatieheffing bij invoer zó gering zijn, dat deze te verwaarlozen is, zeker indien we die andere factoren mede in aanmerking nemen. Bij hogere heffingspercentages kan de verstoring als gevolg van een zekere normatieve benadering echter wel een beduidende rol gaan spelen. Reugebrink heeft globaal berekend dat de te lage teruggaaf bij export in ons land rond één procent uitmaakt van de totale export. In 1964 bedroeg de totale export rond 2.1 miljard gulden, zodat volgens zijn berekening in dat jaar ruim 200 miljoen gulden te weinig zou zijn teruggegeven aan de Ne-

derlandse exporteurs. Deze realiteit is wel degelijk van belang en gaat des te zwaarder wegen doordat de grootte van die afwijking door de afbraak van de invoerrechten binnen de EEG relatief belangrijker wordt. De conclusie waartoe Reugebrink komt, namelijk dat voor een optimaal realiseren van de externe neutraliteit de hoogte van de belasting, uitgedrukt in de kleinhandelsprijs, moet vaststaan, lijkt mij niet voor bestrijding vatbaar.

Bij een eenmalige heffing in de kleinhandelschakel zal zowel de teruggaaf bij export als de heffing bij invoer veelal niet aan de orde zijn, wat een grote werkbesparing zou meebrengen. Aan dit stelsel kleven echter vele bezwaren, waardoor het niet in aanmerking komt.

Ik vind het dan ook wel begrijpelijk dat Reugebrink de voorstellen van de EEG-Commissie tot invoering van een btw tot en met de kleinhandel in alle lidstaten om praktische redenen toejuicht, omdat een dergelijke heffing, zelfs bij hogere percentages, de mogelijkheid inhoudt het rechtskarakter en de concurrentieneutraliteit optimaal te realiseren.

De betrekkelijkheid van het neutraliteitsstreven, waarop Reugebrink in zijn openbare les vooral de aandacht heeft willen vestigen komt door bovenstaande formulering wel zeer duidelijk tot uitdrukking. Expliciet laat hij daarop nog volgen dat zelfs ten aanzien van de primaire effecten van de belastingheffing de neutraliteit niet steeds is te verzekeren. Welhaast ten overvloede houdt hij aan degenen die van mening zijn dat de omzetbelasting niet alleen in haar primaire, doch ook in haar secundaire en tertiaire effecten neutraal dient te zijn, het oud-testamentische woord voor: „Wees niet te zeer rechtvaardig, en gedraag U niet al te wijs, waarom zoudt gij Uzelf tot verbijstering brengen? Het is goed dat ge aan het ene vasthoudt, en ook van het andere Uw hand niet aftrekt”.

James T. Johnson and J. Herman Brasseaux
READINGS IN AUDITING

Cincinnati, etc, 1960 658 p. Prijs f 26,60

door Drs. G. G. M. Bak

Opzet van het werk

Selectie van tijdschriftartikelen en andere publicaties op het gebied van accountancy. De meeste artikelen zijn gedateerd tussen 1950 en 1960.

Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken, waarvan de eerste vijf betrekking hebben op de accountantsfunctie. De hoofdstukken 6 t/m 8 bevatten artikelen inzake controlemethodieken. Hoofdstuk 9 behandelt de adviesfunctie en Hoofdstuk 10 bevat twee artikelen over de toekomst van het beroep.

De hoofdstukken zijn onderverdeeld in onderdelen. Zowel de hoofdstukken als de afzonderlijke onderdelen worden voorafgegaan door korte inleidingen, waarin de te behandelen stof wordt aangegeven. In vele gevallen zijn de inleidingen in de vorm van een probleemstelling geschreven.

Oordeel over de opzet

De indeling is logisch; de inleidingen „to the point”. Het boek is zeer overzichtelijk en daardoor uitstekend bruikbaar voor zowel systematische als incidentele raadpleging. Het bestuderen van de inhoud en het doorlezen van de inleidingen geeft een redelijk volledige indruk omtrent de behandelde stof.

Inhoud van het werk

De hoofdstukken 1 t/m 5 zijn geheel gegroepeerd rond de gecodificeerde regels voor CPA's en de leden van The Institute of Internal Auditors: Auditing Standards, Rules of Professional Conduct, Legal Liability, Standards in financial Reporting en Statement of Responsibilities of the Internal Auditor. In aansluiting daarop worden enkele Statements on Auditing Procedure gedetailleerd behandeld:

no. 23 - Standards of Disclosure

no. 25 - Verantwoordelijkheid voor de vermelding van ontwikkelingen na balansdatum.

Uit de selectie van officiële uitspraken van SEC en AICPA blijkt duidelijk het belang hiervan voor het beroep in de V.S. Desondanks is hierbij niet naar volledigheid gestreefd. M.i. een zeer aantrekkelijke opzet voor studerende buiten de V.S., die minder gebaat zijn met een bestudering van de uit-

spraken zelf dan met een globaal inzicht in de strekking en de betekenis ervan voor de beroepsuitoefening.

De organisatie van het beroep in de V.S. komt in het boek niet aan de orde. Voor een buitenlandse lezer is dit wel een gemis.

Hoofdstuk 6 behandelt een aantal onderwerpen uit de controleleer. Het bevat - door de praktische benadering - tal van nuttige aanwijzingen voor de controlepraktijk. Een goed voorbeeld hiervan is een - niet als uitputtend bedoelde - lijst van voorkomende gebreken in controle dossiers (pag. 389).

Opvallend is het ontbreken van artikelen die handelen over de controle van de verlies- en winstrekening. Uiteraard is deze controle begrepen in de partiële waarnemingen waarover veelvuldig wordt gesproken. Nergens blijkt echter expliciet op welke wijze de volledigheid van het saldo van de resultatenrekening wordt vastgesteld.

Hoofdstukken 7 en 8 behandelen resp. het gebruik van steekproeven en de controle van geautomatiseerde administraties. De artikelen over steekproeven benaderen dit onderwerp van de technische zijde. Een goed inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van deze controletechniek kan m.i. beter uit de in ons land verschenen artikelen (Louwers, de Wolff, v. Heerden) worden verkregen. De artikelen over controle bij automatisering hebben vooral ten doel de lezer begrip over de werking van de computer en de organisatie van het computercentrum bij te brengen. Aan de mogelijkheden tot inschakeling van de computer bij de accountantscontrole wordt geen aandacht besteed. Na het hier te lande verschenen werk van Van 't Klooster en Van Belkum bieden deze artikelen weinig nieuws. Hoofdstuk 9 geeft een inzicht in de mogelijkheden voor de CPA in de adviesfunctie werkzaam te zijn. De beperkingen liggen in het vlak van de ethiek (geen reclame) en de beperkte kennis (specialisatie). Het „collisiege vaar” komt zeer kort aan de orde (pag. 600).

Overigens ontbreekt ieder verband met de controlefunctie. Zoals uit de plaatsing in het boek (niet bij de eerste hoofdstukken over de accountantsfunctie) blijkt, wordt aan de functionele plaats van de accountant als adviseur weinig aandacht besteed.

Hoofdstuk 10 bevat 2 artikelen met aanbevelingen voor de toekomst: verhoging van de efficiëntie bij de controle (steekproeftechnieken, „go beyond the figures”), verdere ontwikkeling van de beroepsregels en beperking van de wettelijke aansprakelijkheid.

Algemeen oordeel

Mijn belangstelling voor de inhoud van het boek nam na de eerste 5 hoofdstukken sterk af. De behandeling van de controletechnieken - vermoedelijk wel representatief voor de methodiek bij het onderwijs in de V.S. - is enerzijds zeer gedetailleerd; veel aandacht wordt besteed aan controles met een bijzonder karakter. Anderzijds wordt een systematische uiteenzetting over doel en methode bij de controle van de jaarrekening node gemist. De casuïstische benadering wordt hier dus als een bezwaar gevoeld. Kan voor hoofdstuk 6 nog gelden dat de literatuur in ons land niet zoveel mogelijkheden biedt om controletechnieken te bestuderen, hoofdstuk 7 en 8 zijn door de in ons land verschenen literatuur achterhaald.

Dit gedeelte leent zich goed tot incidentele raadpleging bij b.v. het samenstellen van een controleprogramma.

Voor de hoofdstukken 1 t/m 5 geldt het bezwaar tegen de typisch Amerikaanse benadering in veel mindere mate. Beschouwingen over de functie van de accountant en van de accountantsverklaring kunnen zeer goed berusten op een inductieve methode van wetenschapsbeoefening. De deductieve methode, die in ons land zo sterk wordt gepropageerd leidt op dit punt vaak tot te weinig concrete beschouwingen.

Nagenoeg alle elementen van de in ons land ontwikkelde inzichten zijn in deze artikelen terug te vinden. De motiveringen gaan door-

gaans niet veel verder dan een beroep op de officiële uitspraken van SEC of AICPA. Aan de ontwikkeling van deze uitspraken wordt echter voldoende aandacht besteed om aan te tonen dat zij rationeel zijn en voldoende meegroeien met het beroep en met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ontstaat bij voorbeeld het inzicht dat de bezwaren die in ons land worden geformuleerd tegen de standaard-vorm van de korte verklaring voor de Amerikaanse verhoudingen van weinig betekenis zijn. De formele logica waarop deze bezwaren berusten is veel minder van betekenis dan het feit dat in de V.S. nu eenmaal deze officiële uitspraken bestaan, dat zij worden geaccepteerd en dat de daarvoor verantwoordelijke instellingen zodanig met de maatschappelijke ontwikkelingen meegaan, dat starheid geen overwegende handicap vormt bij het functioneren van dit systeem. Bestudering van de hoofdstukken 1 t/m 5 leidt daarom tot verdieping van het inzicht in de betekenis van de accountantsfunctie, van de Ereregelen, het RvA, in het bijzonder ook van de accountantsverklaring.

Voor hoofdstuk 3 inzake de wettelijke aansprakelijkheid geldt dit in mindere mate; het is echter weer instructief als beschrijving van de houding van de Amerikaanse accountant tegenover de risico's waaraan hij blijkbaar (meer dan zijn Nederlandse collega) blootstaat. Tevens blijkt echter dat het civiele recht en het strafrecht slechts een secundaire rol spelen bij de bepaling van de inhoud van de accountantsfunctie.